

MAKTABGACHA YOSHDAGI ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJLARI BO'LGAN BOLALARNI IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIGA JALB QILISH

Xoliqberdiyeva Gulsevar¹, Axanova Marjan¹, Xaydaraliyeva Xurshida¹, Sayfullayeva
Ismigul Qodir qizi²

¹ChDPU, Surdopedagogika 1-bosqich talabalari;

²Ilmiy rahbar, ChDPU. Maxsus pedagogika kafedrası v.b.dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18006721>

Maktabgacha yoshdagi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni ko'p tarmoqli ta'lim tashkilotiga jalb qilish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 15-maydagi “Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 391-son Qarorning III bobi asosida amalga oshiriladi.

Ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotida rivojlanishida jismoniy yoki psixik nuqsonlari bo'lgan 2 yoshdan 7 yoshgacha tarbiyalanuvchilar kontingentiga muvofiq quyidagi guruhlar tuziladi:

- ✚ nutqida og'ir nuqsonlari bo'lgan tarbiyalanuvchilar uchun;
- ✚ eshitishida og'ir nuqsonlari bo'lgan tarbiyalanuvchilar uchun;
- ✚ ko'rishida og'ir nuqsonlar bo'lgan tarbiyalanuvchilar uchun;
- ✚ psixik rivojlanishda kechikayotgan tarbiyalanuvchilar uchun;
- ✚ aqli zaif bo'lgan tarbiyalanuvchilar uchun;
- ✚ tayanch-harakat apparatida nuqsonlari bo'lgan tarbiyalanuvchilar uchun.

Ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida guruhlar bolalarning toifasi va yoshiga qarab ajratiladi hamda tegishli ravishda quyidagilarni tashkil etadi:

- kar tarbiyalanuvchilarga mo'ljallangan guruhlarda – kamida 8 nafar, ko'pi bilan 10 nafar tarbiyalanuvchi;
- zaif eshituvchi tarbiyalanuvchilarga mo'ljallangan guruhlarda – kamida 10 nafar, ko'pi bilan 12 nafar tarbiyalanuvchi;
- ko'zi ojiz tarbiyalanuvchilarga mo'ljallangan guruhlarda – kamida 8 nafar, ko'pi bilan 10 nafar tarbiyalanuvchi;
- zaif ko'ruvchi yaxshi ko'rmaydigan tarbiyalanuvchilarga mo'ljallangan guruhlarda – kamida 10 nafar, ko'pi bilan 12 nafar tarbiyalanuvchi;
- tayanch-harakat apparatida nuqsonlar bo'lgan tarbiyalanuvchilarga mo'ljallangan guruhlarda – kamida 15 nafar, ko'pi bilan 18 nafar tarbiyalanuvchi;
- gemiparez, monoparez, plegiya asoratlari bilan tarbiyalanuvchilarga mo'ljallangan guruhlarda – kamida 10 nafar, ko'pi bilan 12 nafar tarbiyalanuvchi;
- bolalar serebral falaji sindromi asoratlari bilan tarbiyalanuvchilarga mo'ljallangan guruhlarda – kamida 8 nafar, ko'pi bilan 10 nafar tarbiyalanuvchi;
- yengil darajada aqli zaif bo'lgan uch yoshdan katta tarbiyalanuvchilarga mo'ljallangan guruhlarda – kamida 8 nafar, ko'pi bilan 12 nafar tarbiyalanuvchi; o'rta darajada aqli zaif bo'lgan uch yoshdan katta tarbiyalanuvchilarga mo'ljallangan guruhlarda – kamida 6 nafar, ko'pi bilan 10 nafar tarbiyalanuvchi;

- nutqida og'ir nuqsonlari bo'lgan uch yoshdan katta tarbiyalanuvchilarga mo'ljallangan guruhlarda – kamida 10 nafar, ko'pi bilan 12 nafar tarbiyalanuvchi;
- autizm bilan uch yoshdan katta tarbiyalanuvchilarga mo'ljallangan guruhlarda – kamida 8 nafar, ko'pi bilan 10 nafar tarbiyalanuvchi;
- psixik rivojlanishda kechikayotgan uch yoshdan katta bolalarga mo'ljallangan guruhlarda – kamida 10 nafar, ko'pi bilan 12 nafar tarbiyalanuvchi;
- murakkab nuqsonli (ikki va undan ortiq nuqsonli) tarbiyalanuvchilarga mo'ljallangan guruhlarda – kamida 8 nafar, ko'pi bilan 10 nafar tarbiyalanuvchi.

Ixtisoslashtirilgan maktabgacha tashkilotda va qo'shma turdagi maktabgacha tashkilotda psixolog, tibbiyot va pedagog xodimlaridan iborat PTPK tuziladi hamda faoliyat ko'rsatadi.

Ixtisoslashtirilgan maktabgacha tashkilot va qo'shma tipdagi maktabgacha tashkilotning PTPK si:

- ✓ bola qabul qilinganda uning o'ziga xos va yosh xususiyatlarini, sog'lig'i va rivojlanish darajasini hisobga olib korreksion-pedagogik hamda reabilitasiya tadbirlarini o'tkazish yuzasidan individual yo'nalishni ishlab chiqadi;
- ✓ individual yo'nalishni amalga oshirish jarayonida bola rivojlanishi dinamikasini aniqlaydi va zarurat bo'lsa, unga o'zgartishlar kiritadi;
- ✓ korreksion-pedagogik va reabilitasiya tadbirlari natijalari, bolaning o'ziga o'zi xizmat ko'rsatish ko'nikmalari darajasi va ijtimoiy moslashuv dinamikasi, ta'lim-tarbiya dasturlarini o'zlashtirishi monitoringini olib boradi va baholaydi;
- ✓ bola ixtisoslashtirilgan maktabgacha tashkilotda va qo'shma turdagi maktabgacha tashkilotda bo'lgan muddat davomida uni Tibbiy-psixologik-pedagogik komissiyaga qayta tekshiruvga yuborish zarurati haqidagi masalani ko'rib chiqadi;
- ✓ PTPK xulosasida ko'rsatilgan bolaning o'qish muddati tugashidan kamida bir oy oldin bolaning qonuniy vakillarini tarbiyalanuvchining ixtisoslashtirilgan maktabgacha tashkilotda va qo'shma turdagi maktabgacha tashkilotda o'qish muddati tugaganidan xabardor qiladi hamda ushbu tashkilotlarda o'qishini davom ettirish yuzasidan uni PTPK ga tekshiruvga yuboradi.

Bolalar ixtisoslashtirilgan maktabgacha tashkilot va qo'shma turdagi maktabgacha tashkilotdagi rivojlanishida jismoniy yoki psixik nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun guruhlardan quyidagilar asosida chiqariladi:

- ✓ bolani qonuniy vakillarining arizasi;
- ✓ sog'liqni saqlash organlarining tibbiy ko'rsatmalari;
- ✓ maktabgacha ta'lim tashkilot va bolaning qonuniy vakillari o'rtasidagi shartnoma shartlarining bajarilmasligi;
- ✓ maktabgacha ta'lim tashkilot PTPK ning xulosasi;
- ✓ PTPK ning xulosasida ko'rsatilgan bolaning ixtisoslashtirilgan maktabgacha tashkilotda o'qish muddati tugashi;
- ✓ maktab yoshiga yetishi (7 yosh).